

Validação da métrica de contraste ICC em mamografias

Myllena Oliveira Faria
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0002-3525-5866

Pedro Cunha Carneiro
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-0120-5273

Ana Cláudia Patrocínio
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0001-9376-7689

Resumo — O câncer de mama é a segunda neoplasia mais comum no mundo e o câncer mais diagnosticado entre as mulheres. Um desafio fundamental na detecção precoce do câncer de mama reside na complexidade dos tecidos mamários. Muitas mulheres têm tecido mamário denso. Essa densidade dificulta a detecção de tumores por meio de imagens, pois os tumores e áreas de tecido denso parecem semelhantes nas imagens. Portanto, técnicas avançadas de processamento de imagens são necessárias para identificar com precisão tumores em mamas densas. Nos casos de contraste inadequado entre áreas suspeitas e tecidos adjacentes, a qualidade da imagem pode ser comprometida nas imagens mamográficas de rotina. Consequentemente, é necessária uma métrica global que faça uma medida quantitativa do contraste das regiões da imagem. Assim, o objetivo deste trabalho é validar a técnica de análise quantitativa do Índice de Contraste Carneiro (ICC). Com a análise foi possível perceber uma correlação direta entre o ICC e um aumento no contraste entre as áreas selecionadas nas imagens.

Palavras-chave — Câncer de mama, realce de imagem, mamografia, Índice de Contraste Carneiro (ICC).

Abstract— Breast cancer is the second most common neoplasm worldwide and the most diagnosed cancer among women. A fundamental challenge in the early detection of breast cancer lies in the complexity of breast tissues. Many women have dense breast tissue. This density makes it difficult to detect tumors through imaging, as tumors and areas of dense tissue look similar on images. Therefore, advanced image processing techniques are needed to accurately identify tumors in dense breasts. In cases of inadequate contrast between suspicious areas and surrounding tissues, image quality may be compromised in routine mammographic images. Consequently, a global metric is needed that makes a quantitative measure of the contrast of the image regions. Thus, the objective of this work is to validate the quantitative analysis technique of the Carneiro Contrast Index (CCI). With the analysis, it was possible to notice a direct correlation between the CCI and an increase in the contrast between the selected areas in the images.

Keywords — Breast cancer, image enhancement, mammography, Carneiro Contrast Index (CCI).

I. INTRODUÇÃO

O câncer de mama resulta da multiplicação desordenada de células mamárias, levando à formação de células anormais que compõem um tumor. Essa proliferação é causada por alterações genéticas, tanto hereditárias quanto adquiridas por exposição a fatores ambientais ou fisiológicos. Considerado o segundo tipo de câncer mais comum globalmente e o mais

prevalente entre as mulheres, o câncer de mama é uma ameaça crescente na sociedade atual [1].

O câncer de mama tem múltiplas origens, relacionadas tanto a fatores externos como internos ao corpo, que interagem de maneira complexa. Influências externas incluem ambiente, hábitos sociais e físicos, enquanto causas internas estão ligadas a predisposições genéticas e à capacidade do corpo de se defender contra influências adversas. Esses fatores podem se combinar e aumentar a chance de células saudáveis se tornarem malignas. Fatores ambientais de risco, chamados carcinógenos, afetam o DNA celular e sua estrutura genética. A causa exata do câncer de mama não é conhecida, mas há consenso científico sobre a relação entre a doença e características individuais, como atividade ovariana, hereditariedade, hábitos alimentares e medicamentos. Idade, localização geográfica, consumo de álcool, contraceptivos orais e terapia hormonal também são considerados elementos de risco associados às neoplasias mamárias [2].

Um desafio fundamental na detecção precoce do câncer de mama reside na complexidade de densidade dos tecidos mamários, que podem variar significativamente entre diferentes mulheres. Muitas mulheres têm mamas densas, caracterizadas por uma quantidade maior de tecido glandular em relação ao tecido adiposo. Essa densidade torna a detecção de tumores por meio de exames de imagem mais difícil, já que os tumores e as áreas densas do tecido aparecem de maneira semelhante nas imagens. Esse obstáculo pode resultar em atrasos no diagnóstico e na intervenção, destacando a importância de desenvolver técnicas de imagem mais avançadas e sensíveis para identificar tumores em mamas densas [3].

A necessidade de processamento avançado das imagens torna-se evidente na busca por melhorar a detecção e o diagnóstico do câncer de mama, principalmente em mamas densas. Devido ao contraste, muitas vezes inadequado, entre as áreas suspeitas e o tecido adjacente, a visualização e a diferenciação entre tumores e tecidos normais podem ser prejudicadas nas imagens de rotina. Assim, o desenvolvimento de técnicas de processamento de imagem se torna uma etapa essencial para aprimorar a qualidade das imagens mamográficas, permitindo que detalhes sutis sejam realçados e áreas suspeitas sejam destacadas com maior clareza.

Concomitantemente ao desenvolvimento de técnicas de processamento, também ocorre o avanço das métricas de avaliação de contraste, com o propósito de determinar se o processamento aplicado efetivamente contribuiu para aprimorar o contraste da imagem.

Dito isso, o objetivo desse trabalho é analisar o Índice Carneiro de Contraste (ICC) [4], e seu comportamento diante de pequenas variações de contraste. Para isso serão realizadas comparações com outras métricas de contraste.

II. MATERIAIS E MÉTODOS

Na realização do trabalho foi utilizado um banco de imagens com 10 imagens de Phantom mamográfico. A aquisição das imagens de phantom foi realizada num equipamento Hologic modelo Selenia Dimensions, com 12 bits de resolução de contraste. As imagens foram adquiridas variando as técnicas de aquisição, de maneira que pudesse alterar o contraste de acordo com a variação de kV.

Para validação da técnica de análise quantitativa de contraste ICC foi realizada a comparação dessa técnica com a medida de realce Measure of enhancement (EME), essa medida foi criada por Aгаian, Panetta e Grigoryan, e foi definida pela seguinte equação:

$$EME = \max_{\phi \in \{\Phi\}} \mathcal{X} \left(\frac{1}{k_1 k_2} \sum_{l=1}^{k_2} \sum_{k=1}^{k_1} 20 \log \frac{I_{max;k,l}^w}{I_{min;k,l}^w} \right) \quad (1)$$

onde, uma imagem $\mathcal{X}_{(n,m)}$ dividida em $k_1 k_2$, nos blocos $w_{k,l}(i,j)$ de lados $l_1 \times l_2 \in \{\Phi\}$ deve ser uma determinada classe de transformações ortogonais. E $I_{min;k,l}^w$ e $I_{max;k,l}^w$ são respectivamente mínimos e máximos da imagem [5].

Foi utilizado o software MATLAB® para processamento das imagens, utilizando um algoritmo específico para calcular a medida do ICC e do EME, em cada uma das imagens selecionadas.

Para cálculo do EME foi definido padrões relevantes, como tamanho da área de interesse e janela de análise. Devido à natureza das imagens mamográficas, onde temos lados direito e esquerdo, foi necessário realizar uma inversão das imagens lado direito para o lado esquerdo. Isso permitiu uma análise consistente e padronizada, uma vez que a medida EME requer uma seleção precisa da área de interesse.

As imagens processadas foram então importadas para o software ImageJ®. Nessa etapa, realizou-se análises adicionais para coletar informações complementares. Foram realizados os cálculos e colhidos os valores do desvio padrão, tensão de pico e corrente utilizados.

Foram coletados os dados de cada uma das imagens para formação de tabelas onde foi possível realizar uma análise comparativa entre os valores de ICC e EME, buscando identificar padrões e tendências que pudessem surgir em relação às características específicas de cada imagem.

III. RESULTADOS

A partir dos dados colhidos e calculados foi gerada a Tabela 1, na qual estão apresentados os valores do ICC, EME e desvio padrão de cada uma das 10 imagens.

Para uma melhor análise, os valores da Tabela 1 foram ordenados de maneira crescente de acordo com o valor de ICC. Com isso, foi possível perceber que não ocorreram grandes variações de contraste nas primeiras imagens. Porém, analisando pelo ICC, houve um aumento de contraste que foi acompanhando com um leve aumento do desvio padrão. Não foi possível observar esse comportamento na EME. Isso pode ser explicado pela necessidade de selecionar uma região de interesse para cálculo da medida. Como resultado, a EME tende a refletir um realce mais localizado e não

necessariamente correlacionado com o contraste global da imagem.

TABELA 1. MEDIDAS ICC, EME E DESVIO PADRÃO.

Imagem	ICC	EME	Desvio padrão
MG08	12,3657	5,7482	0,1826
MG02	12,3658	5,7793	0,1822
MG14	13,5234	5,5348	0,1838
MG06	13,6829	5,5341	0,1910
MG04	13,8334	5,4719	0,1933
MG16	13,9783	5,5221	0,1841
MG10	14,0886	5,5958	0,1859
MG18	14,8663	5,7106	0,1856
MG12	16,5094	5,4604	0,1967
MG20	17,0113	5,7989	0,1973

Foi feita uma comparação entre o ICC, a métrica EME, e os valores de tensão de pico (kVp) e corrente (mA), os resultados foram expressos na Tabela 2.

É esperado que o aumento na tensão de pico resulte em raios-X com maior energia. Esses raios-X são mais penetrantes e conseguem atravessar com mais facilidade os tecidos do corpo humano. Isso gera uma maior escala de cinza e uma diferença de intensidade menos acentuada entre as diferentes estruturas, ou seja, acarreta um contraste global mais baixo.

Na Tabela 2, o aumento do kVp foi acompanhado com a diminuição gradual da corrente. A diminuição do mA resulta em menos raios-X sendo produzidos durante a exposição. Isso resulta em uma menor quantidade de radiação atingindo o detector ou filme radiográfico. Com isso, as áreas mais densas aparecem de forma mais clara, e as menos densas, de forma mais escura na imagem.

A observação presente na Tabela 2, onde é possível notar um aumento no contraste em conjunto com o aumento do valor de kVp e a diminuição do valor de mA, pode ser explicada por essa combinação de fatores realacionados à física da radiografia.

TABELA 2. MEDIDAS DE CORRENTE E TENSÃO DE PICO.

Imagem	ICC	EME	mA	kvp
MG08	12,3657	5,7482	160	28
MG02	12,3658	5,7793	160	28
MG14	13,5234	5,5348	130	28
MG06	13,6829	5,5341	160	30
MG04	13,8334	5,4719	160	30
MG16	13,9783	5,5221	100	30
MG10	14,0886	5,5958	110	32
MG18	14,8663	5,7106	100	32
MG12	16,5094	5,4604	100	34
MG20	17,0113	5,7989	100	34

IV. DISCUSSÃO

A partir dos resultados apresentados nas Tabelas 1 e 2, é demonstrado que o ICC é bastante sensível as variações de contraste. A medida de desvio padrão é uma medida bem simples capaz de medir o contraste, já o EME é uma métrica um pouco mais complexa e com metodologia também mais complexa, porém ambas não apresentaram sensibilidade a variação de contraste de acordo com modos de aquisição (quanto maior kVp maior contraste). Assim, foi possível validar o ICC quanto a sua sensibilidade as alterações de contraste, mesmo que a pequenas variações. Dessa forma tem-se que o ICC é uma métrica de contraste de precisão.

V. CONCLUSÃO

Com os resultados da Tabela 2 e com a análise foi possível notar uma correlação direta entre o ICC e um aumento no contraste entre as áreas selecionadas nas imagens.

Isso sugere que o índice ICC é uma métrica relevante para avaliar o contraste geral das imagens mamográficas.

A ausência de um comportamento similar no caso da Medida de Realce (EME) ressalta a especificidade e a importância do índice ICC para a análise de imagens mamográficas. A EME, ao depender da seleção de áreas específicas, pode fornecer informações valiosas sobre o realce local, mas não captura a avaliação global do contraste que o ICC proporciona.

Referências

- [1] PROCÓPIO, Anne Mery Marques et al. Câncer de mama: conhecimento de mulheres sobre fatores de risco e rastreamento. *Research, Society and Development*, v. 11, n. 3, p. e38311326438-e38311326438, 2022.
- [2] NOGUEIRA, Kelyanne Mota et al. Câncer de mama e os cuidados da enfermagem. *REVISTA HUMANAS ET AL. Paço do Lumiar, MA: IESF*, v. 4, n. 7, p. 35-50, jul. 2017.
- [3] NAZARI, Shayan Shaghayeq; MUKHERJEE, Pinku. An overview of mammographic density and its association with breast cancer. *Breast cancer*, v. 25, p. 259-267, 2018
- [4] CARNEIRO, Pedro Cunha et al. Proposta de metodologia para realce de contraste em imagens de mamas densas utilizando decomposição multiescala com transformada discreta wavelet. 2019. Tese (Doutorado) – Universidade Federal de Uberlândia, Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, Uberlândia, 2019.
- [5] AGAIAN, Sos S.; PANETTA, Karen; GRIGORYAN, Artyom M. A new measure of image enhancement. In: *IASTED International Conference on Signal Processing & Communication*. Citeseer, 2000. p. 19-22.